

English version below

La Resurrección

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 129 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1508-1519

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura Flamenca

Dimensiones: 131 x 87,5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Resurrección de Cristo](#)

Procedencia: [Iglesia de san Lázaro de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Museo Soumaya, México](#) (Ciudad de México, México)

Historia del objeto

Es una de las pinturas de Juan de Flandes que proceden del antiguo retablo de la iglesia de san Lázaro de Palencia. Encargado al pintor por el que fue ayo del príncipe don Juan, Sancho de Castilla, para decorar la capilla donde sería enterrado. En el siglo XVIII, el retablo estaba muy deteriorado y se sustituye por otro donde se incluyen algunas de las tablas de Juan de Flandes, entre ellas, no estaba ésta de la Resurrección. La pintura apareció en el mercado madrileño (Galería Caylus) en 1989, donde la adquirió el Museo Soumaya de México.

No hay consenso respecto al número total de pinturas que formaban parte del retablo de San Lázaro. Cuatro de ellas se conservan en la National Gallery de Washington (*Anunciación*, *Natividad*, *Adoración de los Reyes* y *Bautismo de Cristo*), y otras cuatro en el Museo Nacional del Prado con los temas de la *Resurrección de Lázaro*, *Oración en el huerto*, *Ascensión* y *Pentecostés*.

Descripción

En el centro de la escena, Jesús resucitado sobre el sepulcro cerrado y sellado, se alza victorioso sobre la muerte. Aparece con la mortaja colocada como un gran manto que deja ver el torso desnudo con la herida de la lanza y las heridas de los clavos en los pies y manos. Alza su mano derecha señalando hacia el cielo, llevando la cruz de la victoria en la izquierda. Rodeando el sepulcro tres soldados encargados de su custodia duermen sin enterarse del milagro que acontece delante de ellos. El que está sedente en primer plano lleva un morrión ajustado a la

barbilla, una adarga de cuero con dos flecos de la que asoma por la parte baja una espada y una lanza sujeta en su mano derecha. Un balletero con un turbante musulmán, apoya su cabeza sobre la mano encima del sepulcro. Tras él, asoma el morrión de otro soldado dormido. Los brillos sobre el acero, y esta mezcla de indumentaria oriental con formas europeas fueron una constante en la producción de Juan de Flandes. La adarga es un recurso que también emplea en la Resurrección del retablo mayor de la catedral de Palencia, incluso la combinación de los tres soldados con elementos musulmanes. Ante la frontalidad que plantea para la figura de Cristo en la resurrección Palentina, en esta de México, prefiere optar por una propuesta diferente, haciendo que el resucitado llame la atención sobre el cielo. Uno de los elementos más enigmáticos es la figura tras el resucitado, vestido a la moda de la época con un tocado de plumas con un gran broche, que mira con atención y melancolía hacia el resucitado, llevando en su mano izquierda una gran espada.

Ubicaciones

- **Fecha desconocida**

MUSEO

[Museo Soumaya, México, Ciudad de México \(México\)](#)

- **present**

IGLESIA

[Iglesia de san Lázaro de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2021\): "Arcadio Torres Martín y sus negocios al servicio del tráfico de obras de arte desde España a Estados Unidos", nº 374, Archivo Español de Arte.](#)
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso y NAVARRETE PRIETO, Benito (2003): *Tesoros del Museo Soumaya de México. Siglos XV-XIX*, Museo Soumaya y BBVA, Madrid-Bilbao, pp. 60-61.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 443-447.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas, pp. 30-33.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#), [Ana Diéguez Rodríguez](#)

English version

The Resurrection

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 129 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1508-1519

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Flemish Painting

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Resurrección de Cristo](#)

Provenance: [Church of San Lázaro in Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Soumaya Museum, Mexico](#) (Ciudad de México, Mexico)

Object History

It is one of the paintings by Juan de Flandes that come from the old altarpiece of the church of San Lazaro de Palencia. The altarpiece was commissioned by Sancho of Castile, who was Prince Don Juan's ayo, to decorate the chapel where he would be buried. In the 18th century, the altarpiece was very deteriorated and it was replaced by another one where some of the panels by Juan de Flandes were included, among them, this one of the Resurrection. In 1989, the painting appeared in the Madrid market (Caylus Gallery), where it was acquired by the Soumaya Museum in Mexico. There is no agreement among the scholars about the number of paintings displayed on the altarpiece. Four of them are preserved in the National Gallery of Washington (*Annunciation, Nativity, Adoration of the Kings and Baptism of Christ*), and other four in the Museum Nacional del Prado with the themes of the *Resurreccion of Lazarus, Prayer in the Garden, Ascension of Christ and Pentecost*.

Description

In the center of the scene, the resurrected Jesus rises victorious over death on the closed and sealed tomb. He appears with the shroud laid out like a large cloak revealing his naked torso with the spear wound and the nail wounds in his feet and hands. He raises his right hand pointing to heaven, carrying the cross of victory in his left. Surrounding the tomb, three soldiers in charge of its custody are asleep, unaware of the miracle taking place in front of them. The one who is seated in the foreground wears a morion tight to his chin, a leather adarga with two bangs from which a sword protrudes from the lower part and a spear held in his right hand. A crossbowman with a Muslim turban, rests his head on his hand on top of the tomb. Behind him, the morrion of another sleeping soldier appears. The glitter on the steel, and this mixture of oriental clothing with European forms were a constant in the production of Juan de Flandes. The leather adarga is a resource also used in the Resurrection of the main altarpiece of the cathedral of Palencia, including the combination of the three soldiers with Muslim elements. Faced with the frontality that he proposes for the figure of Christ in the Palencia Faced with the frontality that he proposes for the figure of Christ in the Palencia Resurrection, in this one in Mexico, he prefers to opt for a different proposal, making the risen Christ draw attention to the sky. One of the most enigmatic characters is the man on the background.

Locations

- **Unknown date**

MUSEUM

[Soumaya Museum, Mexico, Ciudad de México \(Mexico\)](#)

- **present**

CHURCH

[Church of San Lázaro in Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2021\): "Arcadio Torres Martín y sus negocios al servicio del tráfico de obras de arte desde España a Estados Unidos", nº 374, Archivo Español de Arte.](#)
- [PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso y NAVARRETE PRIETO, Benito \(2003\): *Tesoros del Museo Soumaya*](#)

- de México. Siglos XV-XIX*, Museo Soumaya y BBVA, Madrid-Bilbao, pp. 60-61.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 443-447.
 - VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas, pp. 30-33.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#), [Ana Diéguez Rodríguez](#)

Copyright: Fuente: PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, NAVARRETE PRIETO, Benito y CURIEL, Gustavo: *Tesoros del Museo Soumaya de México siglos XV-XIX* (Madrid: Fundación BBVA, 2004), 61.

